

Consejos de Juventud: un estado de la cuestión

Youth Councils: a state of the matter

Autores:

Ronald Fabian Bermudez Avendaño

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

País: Colombia

Correo electrónico: rfbermudez@unicolmayor.edu.co

Karen Andrea Choconta Acuña

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

País: Colombia

Correo electrónico: kchoconta@unicolmayor.edu.co

Citación/cómo citar este artículo:

Bermudez Avendaño, R. F y Choconta Acuña, K. A. (2022). Consejos de Juventud: un estado de la cuestión: Revista Social Fronteriza 2(6) pp 1 -10

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7102708>

Enviado: septiembre 01, 2022 **Aceptado:** septiembre 23, 2022 **Publicado** diciembre 5, 2022

Resumen

El presente artículo corresponde a la presentación de la primera fase de la revisión documental de la investigación que se realiza desde el Semillero Fundamentación Disciplinar en Trabajo Social y Tendencias Contemporáneas, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca¹. La revisión bibliográfica tuvo como objetivo general: Caracterizar el estado del conocimiento acerca de los consejos de juventud a nivel nacional e internacional en la producción escrita en los años 2002 a 2022, además identificar las categorías desarrolladas y reconocer las metodologías retomadas, permitiendo de esta manera hacer un paneo para reflexionar e identificar vacíos de conocimiento y perspectivas de continuidad en los procesos. Dentro de los documentos retomados se encuentra que los enfoques y campos temáticos giran en torno a tres ejes, participación, organización y análisis de política.

Palabras claves: Campos temáticos, Enfoques, tendencias metodológicas, Consejos de Juventud.

¹ Se titula tentativamente Representaciones sociales de la participación social por parte de los miembros del Consejo Municipal de Juventud en Tame, Arauca. 2022-2- 2023-1.

Abstract

This article corresponds to the presentation of the first phase of the documentary review of the research carried out from the Semillero Fundamentación Disciplinar en Trabajo Social y Tendencias Contemporáneas, of the Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. The general objective of the bibliographic review was: To characterize the state of knowledge about youth councils at a national and international level in written production in the years 2002 to 2022, in addition to identifying the categories developed and recognizing the methodologies taken up, thus allowing make a pan to reflect and identify knowledge gaps and perspectives of continuity in the processes. Within the documents taken up, it is found that the approaches and thematic fields revolve around three axes, participation, organization and policy analysis.

Keywords

Thematic fields, Approaches, methodological trends, Youth Councils

Introducción

En Colombia La Ley Estatutaria 1622 de 2013 de ciudadanía juvenil y la Ley 1885 de 2018 que la modificó, establecieron el marco jurídico para la implementación de los mecanismos y herramientas legales que buscan crear el Sistema Nacional de Juventud e implementar, con base en la participación juvenil, la realización de una Política Pública de Juventud de manera concertada y alineada a las necesidades actuales de la juventud colombiana (Consejo Nacional Electoral [CNE]. 2021), además brindan las bases para el tema de interés de la presente investigación, los Consejos Municipales de Juventud los cuales según la Ley 1622 de 2013 en su artículo 33 los define como “Mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezca”. (p. 19)

En concordancia con lo anterior Peralta (2016) dice que “La participación de los jóvenes y las jóvenes en este escenario permite comprender su actitud frente al Sistema Político” (p. 1263). De allí la relevancia de investigar lo que se ha escrito sobre estos espacios de participación, así mismo el autor plantea que “la participación política de los sujetos jóvenes indica el comportamiento social en virtud de las condiciones de vida de las comunidades, de los factores sociopolíticos y del desempeño de las administraciones públicas” (Peralta, 2016, p.1263) lo anterior entendiendo el contexto nacional de Colombia en el cual se empieza a hablar de paz y participación ciudadana, así como de nuevas alternativas políticas.

Es por ello que se realizó una búsqueda en las principales bases de datos y se retomaron los hallazgos utilizando como conceptos claves “Consejos municipales de juventud”, “Consejos locales de juventud” y “Consejos de Juventud” Se identificaron 12 documentos, siendo Colombia el país con mayor bibliografía encontrada. Así mismo se plantearon los siguientes objetivos que guiaron la presente revisión:

Objetivo general

Caracterizar el estado del conocimiento acerca de los consejos de juventud a nivel nacional e internacional en la producción escrita en los años 2002 a 2022.

Objetivos específicos

- Identificar los enfoques y campos temáticos presentes en la bibliografía encontrada.
- Reconocer las metodologías utilizadas en los procesos investigativos de la bibliografía encontrada.
- Identificar vacíos de conocimiento y perspectivas de continuidad en los procesos, con el propósito de plantear un proceso investigativo.

Metodología

Se emplearon los buscadores Google Académico y Semantic Scholar, además de la utilización de la herramienta Connected papers, que permitió la búsqueda de documentos de acceso libre que se relacionan con los conceptos claves dispuestos, en cuanto a bases de datos se retomaron Scielo, Redalyc, Dialnet y ProQuest. Para la organización de la información se utilizó la estrategia de Mapeamiento Informacional Bibliográfico (MIB) según André (2009) citado en Fernández y Molina. (2021)

Mapear un contenido, significa generar síntesis; lo que conlleva a una lectura atenta de la información y de las ideas principales que presenta el autor; de allí, emerge un registro escrito (MIB), que debe caracterizarse por ser conciso, coherente y objetivo (p. 101).

Para el desarrollo del MIB, en la revisión de los 12 documentos seleccionados, la información se organizó en una matriz de Excel, a partir de los siguientes criterios

dispuestos: datos de publicación, tipo de documento, palabras clave, país, resumen, base de datos, metodología, enfoques y campos temáticos como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Matriz mapeamiento informacional bibliográfico

Datos de publicación	Tipo de documento	Palabras clave	País	Resumen	Base de datos	Metodología	enfoques y campos temáticos
Autor, año, título, lugar de publicación.	artículo, ponencia, ensayo.	Descriptas en el documento			De la cual se tomo el artículo.	Utilizados en la investigación.	Utilizados en la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados y Discusión

En cuanto a los documentos seleccionados, retomando los conceptos claves dispuestos, se logró identificar una serie de tendencias en cuanto a los enfoques, campos temáticos abordados y las metodologías empleadas. A continuación, se describen algunos de los hallazgos:

Enfoques y campos temáticos

- Participación: Se retoma desde diferentes puntos, como el caso de Rojas (2015), quien postula la *participación social* como requisito de gobernabilidad, considerando “el innegable vínculo entre la institucionalidad y la sociedad civil, relación que se puede obtener desde bases como la legitimidad, participación y unión de la sociedad” (p.8). Por otra parte, Riquelme (2021) abordando la *participación social* desde el contexto de la frontera y la diplomacia dice que “la participación de los jóvenes tiene ciertos alcances y limitaciones, [no obstante] su emergencia permite aventurar la apertura y disputa de un espacio de acción política concreto al incorporar a aquellos actores, que previamente estaban invisibilizados en la diplomacia tradicional” (p. 8). También se aborda la

participación política, la cual de acuerdo a Garzón (2009) se divide en tres paradigmas diferentes:

“el primero, presenta la participación como una acción espontánea de los individuos, el segundo paradigma surge de la creación de espacios organizativos al interior de partidos tradicionales, y el tercer paradigma muestra la organización juvenil alrededor del derecho primario de los jóvenes: la educación. Esta organización muestra una participación política ciudadana bajo formas no convencionales ni formales de accionar (p. 4).

- Organización: en los textos se retoma la organización como ese tejido de redes que los jóvenes establecen, a nivel formal o no formal, siendo en los primeros en los que se encuentra el consejo de juventud, que de acuerdo con Peralta (2016) estos son “una instancia pedagógica que busca acercar a la población juvenil al Estado para defender sus derechos” (p. 1263).
- Análisis de la política: se realizan análisis de la política de juventud, en especial de la Ley 1622 de 2013, su alcance y su impacto en algunos municipios de Colombia, como el caso de San José de Cúcuta, (Aguilar et al. 2016), por otra parte se analiza la influencia de los jóvenes en la formulación de políticas públicas en los municipios de Cali, Jamundí, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada (Castañeda et al. 2017) y la participación política de los sujetos jóvenes en las políticas públicas en Caldas (Peralta 2016).

Tendencias metodológicas

Gráfica 1. Metodologías empleadas

Fuente: elaboración propia

Los hallazgos, a nivel de diseño de la investigación, se identificó el uso de los estudios culturales, la investigación de tipo descriptiva, el estudio de caso y el estudio descriptivo exploratorio. Para indagar en el nivel de participación, la promoción de espacios o las barreras y oportunidades que se encuentran en áreas formales y alternativas para la juventud en los respectivos territorios. En el desarrollo de espacios formativos para el fortalecimiento de los Consejos Locales de Juventud, se retomaron metodologías tales como la Investigación Acción Participativa y el Enfoque Prospectivo Estratégico.

Se retomó el estudio de caso y el método hermenéutico para la revisión de la normatividad, en donde se logra evidenciar el alcance y la interpretación de esta para los jóvenes en la realidad social y así dar cuenta de la incidencia de los Consejos de Juventud en espacios de decisión. Por último, se evidencia el uso de la etnografía para examinar la circulación de significados, objetos e identidades en un tiempo y espacio

difuso (Riquelme, 2021), el Consejo Binacional de la Juventud en la frontera entre Tacna - Perú y Arica - Chile.

Conclusiones

Producto de la realización del MIB se encuentra que las investigaciones giran en torno a tres ejes: organización, participación y análisis de las políticas públicas. Por otro lado, se encuentra que la tendencia metodológica está en el estudio de caso y la investigación de tipo descriptiva o exploratoria.

Se reconoce la importancia de la participación tanto social como política de los jóvenes en sus contextos para la incidencia en escenarios como los Consejos de Juventud u otros espacios de participación, entonces, como propuesta, se hace necesario analizar ¿cómo se dan los espacios de los Consejos de Juventud, en este caso en el Consejo Municipal de Juventud de Tame, Arauca? y ¿cómo se genera una apropiación de este espacio y de su territorio?

Referencias bibliográficas:

- Aguilar, et. al. (2016). *Políticas públicas de juventud: factor de desarrollo y participación en norte de Santander y san José de Cúcuta*. Mundo FESC. N°10. pp 69-74.
- Castañeda, G, et. al. (2017). *Conocimientos, oportunidades y barreras para participar en políticas de apoyo a la juventud*. Revista de ciencias sociales Vol. XXIII. No 2. pp 41 – 51
- Fernández Romero, F. y Molina Andrade, A. (2021). Procesos migratorios, enseñanza de las ciencias, diversidad y diferencia cultural: mapeamiento informacional bibliográfico. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, (Número Extraordinario), 1010–1015. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/15244>

Garzón Carrillo Ricardo (2009). *Política y juventud: Participación de los y las Jóvenes en Fontibón*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

Ley Estatutaria 1622 de 2013: *Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones*. 29 de abril de 2013.
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2013_ley1622_col.pdf

Peralta Beatriz. (2016). *La participación juvenil en la Política Pública de Juventud, 1997 - 2011 (Caldas, Colombia)*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.

Riquelme, D. (2021). *Espacios de innovación en la relación bilateral Chile-Perú. Los jóvenes como actores emergentes*. Desafíos, 33(1), 1-36.

Rojas Diego. (2015). *Construcción de gobernabilidad a partir de la experiencia de los consejos municipales de juventud del centro oriente colombiano: Un estudio de caso*. Educare Electronic Journal.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses